

QURILISH MODDIY-TEXNIK BAZASI VA TARAQQIYOT ISTIQBOLLARI

Rasulova Sharifa Gaybullaevna

JizPI., Iqtisodiyot va menejment kafedrası dotsenti

Abdurasulov Durbek Oybekovich

JizPI., Qurilish muhandisligi fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14524927>

Annotatsiya: Ushbu maqolada, qurilishning moddiy-texnik bazasini tashkil etuvchi asosiy elementlar, resurslar va materiallar, shuningdek, sohaning kelajakdagi rivojlanish istiqbollari tahlil qilinadi.

Annotation: This article analyzes the main elements, resources, and materials that make up the material and technical base of construction, as well as the prospects for the future development of the industry.

Kalit so'zlar: Qurilish sektori, moddiy-texnik baza, taraqqiyot istiqbollari, innovatsiyalar, qurilish materiallari, texnologiyalar, ekologik toza texnologiyalar, raqobatbardoshlik.

Keywords: Construction sector, material and technical base, development prospects, innovations, building materials, technologies, environmentally friendly technologies, competitiveness.

Qurilish sektori, har qanday mamlakat iqtisodiyoti uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, uning barqaror rivojlanishi uchun kuchli moddiy-texnik baza zarur.

Qurilish moddiy-texnik bazasi (MTB) — bu qurilish ishlarini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan barcha resurslar, asbob-uskunalar, materiallar, texnologiyalar, transport va mehnat resurslarining yig'indisidir. MTB qurilish sohasining asosiy "omil"i bo'lib, u rivojlanish uchun zarur bo'lgan barcha modullarni o'z ichiga oladi. Uning tarkibiga quyidagi asosiy elementlar kiradi:

- Qurilish materiallari: Beton, temir-beton, metall, poydevor, g'isht, keramika, plastmassa va boshqalar.
- Asbob-uskunalar va texnologiyalar: Qurilish texnikasi (kranlar, ekskavatorlar, beton aralashtirish mashinalari, mexanik qoplamalar), maxsus asboblari (olovli asboblari, elektr asboblari) va yangi qurilish texnologiyalarini o'z ichiga oladi.
- Xomashyo va resurslar: Tosh, qum, shlak, mineral o'g'itlar, alohida qurilish materiallari ishlab chiqarishga yo'naltirilgan resurslar.
- Infrastruktur tizimi: Yaxshi tashkil etilgan transport va energiya ta'minoti tizimi.
- Mehnat resurslari: Mutaxassislar, qurilish ishchilarining malakasi va tajribasi, mehnat bozorida holat.

Qurilish sohasining rivojlanish darajasi moddiy-texnik bazaning holati bilan chambarchas bog'liq. Ushbu bazaning rivojlanishiga bir nechta omillar ta'sir qiladi:

➤ Texnologik yangiliklar: Zamonaviy qurilish texnologiyalari, masalan, 3D-printing, raqamli qurilish va aqlli inshootlar qurilishi, qurilish samaradorligini oshirishga yordam beradi. Shuningdek, energiya samaradorligini yaxshilash va ekologik toza qurilish materiallari ishlab chiqarish sohasida yangiliklar o'rganilmoqda.

- Innovatsion materiallar: Qurilish materiallari ishlab chiqarishda yangi materiallar va usullarni ishlab chiqish katta ahamiyatga ega. Misol uchun, yuqori kuchlanishli betonlar, oson o'rnatiladigan prefabrik elementlar, ekodost qurilish materiallari (biologik degradatsiya qiluvchi materiallar, issiqlikni saqlaydigan yoki zararli chiqindilardan xoli materiallar) ishlab chiqarish sohasidagi taraqqiyot.
- Avtomatlashtirish va robototexnika: Qurilish sohasida robotlarning keng qo'llanilishi va avtomatlashtirish jarayonlari, masalan, inshootlarni qurishda robotik qurilish texnikasidan foydalanish, ishchi kuchini qisqartirishga va jarayonlarni tezlashtirishga yordam beradi.
- Qurilish sektorining rivojlanishi faqatgina yangi materiallar va texnologiyalar bilan bog'liq emas. Boshqa jihatlar ham taraqqiyotga ta'sir ko'rsatadi:
- Raqamli qurilish va BIM (Building Information Modeling): BIM texnologiyalari qurilish jarayonlarini optimallashtiradi, xatoliklarni kamaytiradi, va resurslarni tejash imkonini beradi. Bu orqali loyiha boshqaruvi, rejalashtirish, narxni hisoblash va qurilishning barcha bosqichlari yanada samarali amalga oshiriladi.
- Ekologik va barqaror qurilish: Qurilish jarayonlari ekologik jihatdan toza bo'lishi kerak. Yangi qurilish loyihalari, shuningdek, mavjud binolarni qayta ishlash, energiya samaradorligini oshirish va tabiiy resurslarni tejashga qaratilgan. Ekologik qurilish materiallari va energiya samarali tizimlar, masalan, quyosh panellari, shamol energiyasi, suvni qayta ishlash tizimlari keng tarqalmoqda.
- Shaharsozlik va urbanizatsiya: Shaharlarni rejalashtirishda zamonaviy yondashuvlar (aqlli shaharlar, "yashil" inshootlar, transport tizimlarining optimallashtirilishi) qurilish sohasining asosiy istiqbollari sifatida namoyon bo'ladi. Shaharlarning infratuzilmasi yanada rivojlanadi, ekologik toza va energiya tejavchi inshootlar quriladi.
- Resurslar va moliya ta'minoti: Qurilish sohasining rivojlanishi uchun katta moliyaviy resurslar va investitsiyalar talab etiladi. Yangi loyihalar uchun xususiy va davlat sektori o'rtasidagi hamkorlik, masalan, jamoat-privat hamkorlik (PPP) modellaridan foydalanish, katta ahamiyatga ega.
- Mehnat resurslari va malakali ishchi kuchi: Qurilish sektori uchun malakali ishchilarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish, shuningdek, yangi texnologiyalarni joriy etish uchun zarur bo'lgan malakali mutaxassislarni jalb qilish muhimdir.

Qurilish moddiy-texnik bazasining samaradorligini oshirish uchun quyidagi choratadbirlarni amalga oshirish lozim:

1. Yuqori sifatli qurilish materiallarini ishlab chiqarish va ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilish.
2. Texnik xavfsizlik va mehnatni muhofaza qilishni kuchaytirish.
3. Mahalliy resurslardan foydalanish: Xomashyolarni mahalliy manbalardan olish, ishlab chiqarish quvvatlarini rivojlantirish va resurslarni tejashga alohida e'tibor qaratish.
4. Innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash: Innovatsion qurilish texnologiyalari va ekologik toza materiallarni ishlab chiqishni rag'batlantirish.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, qurilish moddiy-texnik bazasining barqaror rivojlanishi va uning taraqqiyot istiqbollari, iqtisodiy va ekologik jihatdan samarali bo'lishi uchun dolzarb masalalarni hal etish zarur. Yangi texnologiyalar, innovatsion yondashuvlar va barqaror resurslarni boshqarish, qurilish sohasining kelajagini shakllantirishda asosiy rol o'ynaydi.

Yangi qurilish materiallari, ilg'or texnologiyalar va yuqori malakali ishchi kuchi yordamida, bu soha nafaqat o'sishda davom etadi, balki ekologik toza va iqtisodiy jihatdan samarali inshootlar qurilishiga imkon yaratadi.

References:

1. Gaybullayevna, R. S. ., & Musurmangulov. (2024). THE IMPORTANCE OF TIME MANAGEMENT IN ENSURING EFFICIENCY IN CONSTRUCTION. JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE, 3(1), 28-31.
2. Gaybullayevna, R. S. (2023). THE STATE OF THE DIGITAL ECONOMY TODAY: PROBLEMS AND SOLUTIONS. JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE, 2(12), 38-42.
3. Sharifa, R., & Ilyos, T. (2023). PRINCIPLES OF SCIENTIFIC MANAGEMENT IN MANAGEMENT. Новости образования: исследование в XXI веке, 2(16), 1097-1100.
4. Sharifa, R., & Sayyora, M. (2023). HISTORY OF EMERGENCE OF MANAGEMENT AND ITS PLACE TODAY. Новости образования: исследование в XXI веке, 2(16), 1093-1096.
5. Sharifa, R. (2023). DIRECTIONS FOR INCREASING INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN REGIONS. Новости образования: исследование в XXI веке, 2(16), 1088-1092.
6. Sharifa, R., & Nozima, T. (2023). QUALITY MANAGEMENT IN COMPETITIVE CONDITIONS IS THE MAIN FACTOR OF ENTERPRISE SUCCESS. SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 2(20), 200-203.
7. Sharifa, R., & Mahliyo, K. (2023). ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF ENTERPRISES AND THEIR APPEARANCES. JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE, 2(5), 77-83.
8. Gaybullayevna, R. S. (2023). WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP IS A FACTOR OF INCREASE IN OUR COUNTRY'S ECONOMIC WELFARE AND SOCIAL DEVELOPMENT. JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE, 2(5), 73-76.
9. Gaybullayevna, R. S. (2023). MODERN FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MANAGEMENT OF INVESTMENT ACTIVITY. JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE, 2(5), 51-54.
10. Gaybullaevna, R. S. (2023). Methods for Assessing the Economic Efficiency of Investments in Construction. European Journal of Higher Education and Academic Advancement, 1(1), 95-98.
11. Gaybullaevna, R. S. (2023). Construction Industry in Uzbekistan Is an Important Priority Network of the National Economy. Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress, 2(3), 69-71.
12. Qamarov Asadbek Zafar o'g'li, & Rasulova Sharifa G'aybullayevna. (2023). BIZNESINGIZ UCHUN SAMARALI MARKETING STRATEGIYALARINI QANDAY YARATISH MUMKIN. Scientific Impulse, 2(14), 305-312.
13. Gaybullaevna, R. S. (2023). Economic Efficiency of Investing in Construction. International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development, 5(3), 94-97.
14. Расулова, Ш. Ф. (2021). ЎЗБЕКИСТОНДА БАНДЛИК МУАММОСИ. ИШСИЗЛАРНИ ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШ. Global Science and Innovations: Central Asia (см. в книгах), 3(7), 22-25.
15. Расулова, Ш. Г. (2020). ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ. Экономика и социум, (2 (69)), 316-319.

16. Rasulova, S. G., & Obidova, F. Y. (2019). ISSUES OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT. Theoretical & Applied Science, (9), 426-429.
17. Расулова, Ш. Г. (2019). ВАЖНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ. Актуальные научные исследования в современном мире, (3-8), 95-100.
18. Rasulova, S., & Jabborova, Z. (2019). PRINCIPAL DIRECTIONS ON THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP. International Finance and Accounting, 2019(3), 18.
19. Расулова, Ш. Г. (2019). ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ. Актуальные научные исследования в современном мире, (3-8), 90-95.